

ars et sapientia

16

- **PEDRO LUMBRERAS VALIENTE, JURISTA Y ACADÉMICO**, *Julio Gerardo Sánchez García, Manuel Vaz-Romero Nieto y Miguel Martín Jiménez de Muñana.*
 - **ENTENDER A DON QUIJOTE**, *Marcelino Cardalliaguet Quirant.*
 - **EL JUEGO DEL COLUMPIO**, *Francisco Cillán Cillán.*
 - **ÍNDICE DE LOS FONDOS DEL ARCHIVO MUSICAL DE LA CATEDRAL DE PLASENCIA**, *Juan Manuel Ramos Berrocoso.*
 - **EL PALACIO DEL MARQUÉS DE LA CONQUISTA EN TRUJILLO**, *José Antonio Ramos Rubio.*
 - **CÓMO ESTÁ EL PATIO: LA GÉNESIS Y EL DESARROLLO ANTAGÓNICOS DE «LOS AGACHADOS»**, *Wesley J. Weaver III.*
- TRABAJOS DE PATRIMONIO CULTURAL, HISTORIA Y ETNOLOGÍA.
 - CREACIÓN LITERARIA, PENSAMIENTO Y MISCELÁNEA.
 - NOTICARIO CULTURAL, CRÍTICA DE EXPOSICIONES Y RESEÑAS DE PUBLICACIONES.

español y con claras simpatías hacia ese socialismo utópico e inconcreto que solían practicar los "progresistas".

Hay que felicitar al autor por dar a conocer la vida y escritos de este singular peñalsordeño, que si no fuera por este afán restaurador y revivificador de Alejandro García aún estaría en el anonimato de los polvorientos legajos de los archivos, o en el sotabanco del olvido, en que el que aún permanecen muchos extremeños notables que no han tenido la suerte de Rebolledo.

M. C. Q.

* * *

HERNÁNDEZ NIEVES, R. (2004): *Retablistica de la Baja Extremadura. Siglos XVI-XVII*. Segunda Edición. 677 pp., con numerosas ilustraciones. Diputación Provincial, Colección arte/arqueología. Badajoz.

La reedición de este volumen constituye una importante novedad para todos los que se interesan por la historia del retablo en España. A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, la Baja Extremadura se convirtió en una encrucijada artística, con una nómina importante de talleres que recibían influencias procedentes de Ciudad Real y de Madrid, Andalucía, Portugal y, en menor medida –puesto que las relaciones se establecían a través de la provincia cacereña– de Salamanca, Ávila, Valladolid, etc. A todo ello se unía la pujanza de los talleres de Badajoz y Llerena, seguidos de los que laboraban en Zafra, Mérida, Jerez de los Caballeros o Fregenal de la Sierra.

Este panorama artístico lo conocíamos desde que en 1991 el Dr. Hernández Nieves publicara un apretado resumen de su Tesis Doctoral. Agotada esta edición, el notable esfuerzo editorial invertido en esta nueva versión actualizada del trabajo ha sido notable, al ofrecernos una obra muy bien editada, que incorpora como novedad la inserción de una serie de levantamientos de los retablos objeto de estudio, que resultan de notable ayuda para ver la disposición de la arquitectura y el modo y forma en que se disponen en ellos los elementos iconográficos. Si a esto unimos el cuidado que su autor ha puesto en el repertorio fotográfico, obtenemos como resultado una obra de consulta obligada para todos aquellos que nos dedicamos a la historia del arte extremeño.

A través de la primera edición conocíamos el enorme trabajo de documentación y de análisis estilístico que ha dotado de cuerpo al importante conjunto de obras cuyo estudio aborda Hernández Nieves. Las minuciosas investigaciones que en un primer momento llevó a cabo su autor se han visto incrementadas por la lógica revisión a la que toda obra se ve sometida en el momento de su reedición, fruto de lo cual han sido las aportaciones que se hacen, por ejemplo, sobre el retablo mayor de la parroquia de Santa Eulalia de Mérida, o los riquísimos documentos que aporta y transcribe sobre la obra del desaparecido retablo mayor de la parroquia de Santa María, de Jerez de los Caballeros, en el que participó el importante artífice cacereño, maestro de arquitectura, *Vicente Barbadi-*

llo. Asimismo, los rigurosos análisis estilísticos e iconográficos que se han realizado han permitido seleccionar, ordenar y dotar de coherencia el importante tesoro patrimonial que se conserva en la Baja Extremadura en lo que respecta a la historia del género retablistico.

En esta nueva edición del libro el autor ha optado por mantener el catálogo de las obras que estudia y ordena en virtud de la evolución estilística. Sin renunciar nunca al aparato documental y bibliográfico de cada pieza, el lector puede hacer un recorrido por la historia del retablo y apreciar los cambios y evolución de las formas a través de un catálogo para el que se toma como punto de partida el conjunto cerámico que hizo *Francisco Niculoso Pisano* para el Monasterio de Tentudía, en Calera de León, y se cierra con la fachada-retablo de la iglesia parroquial de San Bartolomé, de Jerez de los Caballeros. Como puede apreciarse, el autor también se centra en el análisis de las relaciones entre la arquitectura lignaria y la pétreo, muy interesantes como bien ha puesto de manifiesto en trabajos anteriores.

El estudio del retablo bajoextremeño, una vez analizadas las distintas obras que merecen su atención por la importancia que tienen en orden a establecer las claves de la evolución retablistica de la Baja Extremadura, se acomete desde varios puntos de vista. Uno de ellos, siempre rico y variado, es el iconográfico, junto al morfológico, evolutivo y tipológico. De especial importancia es, asimismo, el capítulo dedicado al estudio de la sociología,

enriquecedor a tenor del análisis que se hace de la clientela, la contratación de la obra y todos los factores que intervienen en el proceso de ejecución; destaquemos, en este sentido, la evolución de los precios que el autor nos propone al analizar las sumas dinerarias en las que se concertaron distintos retablos e imágenes exentas, lo que permite llevar a cabo toda una serie de comparaciones y hacernos una idea de la situación económica por la que atravesaban las parroquias durante la etapa analizada.

El estudio que el autor desarrolla en el capítulo tercero de la obra, dedicado a los centros artísticos y los artistas de la Baja Extremadura, es metódico en su interés por ofrecernos una aproximación muy detallada a la situación de los talleres regionales y, sobre todo, a las relaciones que éstos establecieron con las parroquias del entorno; y asimismo, las vías de intercambio artístico que éstas, como comitentes, abrieron con centros tan importantes como Sevilla, donde se había asentado el italiano *Francisco Niculoso Pisano*, autor del precitado retablo de azulejos del Monasterio de Tendudía. Sevillano era también *Diego de Urbín*, autor de los lienzos que pueblan el retablo mayor de la iglesia de Santa Catalina, en Higuera la Real. Todo ello se muestra además de forma muy gráfica al ofrecer mapas donde se trazan líneas de relación entre los centros que coadyuvaban a dibujar el panorama de la retablistica bajoextremeña que ha llegado hasta nuestros días.

Lo mismo sucede cuando acomete el estudio de los talleres que tuvieron

abiertos artistas como *Antón de Madrid*, *Estacio de Bruselas*, *Luis de Morales* o *Alonso Rodríguez Lucas*, acompañado de un análisis contumaz de la distintas profesiones artísticas que participan en la elaboración de un retablo, así como de las agrupaciones gremiales, la consideración social del artista, y otra serie de aspectos que contribuyen a ir cerrando poco a poco el aparatado dedicado al estudio de la sociología artística en nuestra región.

Como novedad frente a la primera edición, y aparte de las actualizaciones documentales y bibliográficas que el autor ha incorporado, la obra se cierra con un glosario de términos relacionado con el retablo, que será, sin duda, de gran utilidad para todos los que nos dedicamos al estudio de un género en el que confluyen la arquitectura, la escultura y la pintura.

V.M.H.

* * *

HERNÁNDEZ NIEVES, R. (2004): *Felipe Checa*. 141 pp., y numerosas ilustraciones. Fundación Caja de Badajoz. Zaragoza.

La importancia que tiene la figura de *Felipe Checa Delicado* (Badajoz, 1844-1906) en el marco de la pintura extremeña, y española en general, como reflejo del arte pictórico de corte academicista y costumbrista que se desarrolló en nuestro país a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, nos ha llevado a reseñar en estas páginas la monografía que acaba de publicar Caja

de Badajoz sobre el mismo, resultado, a su vez, de la fructífera y pulcra investigación que ha acometido Román Hernández Nieves sobre el artista.

Con rigor y justeza, cabe afirmar que es la primera vez que se publica un trabajo de investigación serio y contumaz sobre *Felipe Checa*, lo que hace de este libro, con su metodología científica, un trabajo definitivo sobre esta figura clave de la pintura extremeña, que comparte protagonismo indiscutible con *Nicolás Megía* en la segunda mitad del siglo XIX. Rigor y calidad, dos características reflejadas en la serie de fuentes que Hernández Nieves ha consultado para acercarse, recrear y detallar la realidad artística de la época; entre éstas, cabe citar la consulta sistemática que ha llevado a cabo de la prensa badajocena a través de los fondos conservados en la Hemeroteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Badajoz, y en la Hemeroteca Nacional, de donde ha extraído un material de primera mano para estudiar y valorar la actividad que *Checa* desarrolló en calidad de crítico de arte con motivo de la celebración de las primeras exposiciones que organizó el Ateneo de Badajoz a comienzos del siglo pasado. Asimismo, y en orden a elaborar la biografía del artista, ha sido fundamental en la investigación de Hernández Nieves el material localizado en el Archivo Municipal de Badajoz, sobre todo a la hora de estudiar la trayectoria del pintor como profesor de la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad.

Junto a las Fuentes Documentales, cabe resaltar la minuciosa labor desarrollada por el autor del libro para ca-